
УДК 372.881

DOI 10.5281/zenodo.15188710

Греханова И.П.

Греханова Ирина Петровна, старший преподаватель, ОАФ РАНХиГС, Россия, 656008, Алтайский край, Барнаул, ул. Партизанская, 187. E-mail: auka2024@internet.ru.

Оптимизация процесса обучения устной речи на иностранном языке в вузе

Аннотация. В статье предпринимается попытка проанализировать и систематизировать ключевые факторы, которые оказывают непосредственное влияние на овладение иноязычной устной речью. Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью постоянного повышения качества владения иностранными языками студентами вузов. Целью исследования является анализ внешних и внутренних условий формирования навыков иноязычной устной речи, личностных характеристик обучающихся, а также подходов к организации учебного процесса. По результатам проведенного исследования выделяются рекомендации по улучшению условий для овладения устной речью, что может способствовать более глубокому и качественному усвоению иностранного языка в целом. Статья будет полезна преподавателям, методистам и всем заинтересованным в повышении качества языкового образования в вузах.

Ключевые слова: условия оптимизации, внешние и внутренние условия, устная речь, языковая среда, методы обучения, аутентичные материалы, коммуникативные навыки.

Grekhanova I.P.

Grekhanova Irina Petrovna, Senior lecturer, OAF RANHiGS, Russia, 656008, Altai Territory, Barnaul, Partizanskaya str., 187. E-mail: auka2024@internet.ru.

Optimization of the process of teaching oral speech in a foreign language at a university

Abstract. The article attempts to analyze and systematize the key factors that have a direct impact on the mastery of foreign language oral speech. The relevance of the chosen topic is due to the need to constantly improve the quality of foreign language proficiency among university students. The purpose of the study is to analyze the external and internal conditions for the formation of foreign language oral skills, personal characteristics of students, as well as approaches to the organization of the educational process. Based on the results of the study, recommendations are made to improve the conditions for mastering oral speech, which can contribute to a deeper and better assimilation of a foreign language in general. The article will be useful for teachers, methodologists and anyone interested in improving the quality of language education in universities.

Key words: optimization conditions, external and internal conditions, oral speech, language environment, teaching methods, authentic materials, communication skills.

Введение.

В современном мире знание иностранных языков стало неотъемлемой частью образовательного процесса в вузе и важным аспектом профессиональной деятельности. Особенно актуальным является овладение иноязычной устной речью, которая играет ключевую роль в повседневном общении, деловых переговорах, научных дискуссиях и при культурном обмене. В условиях интеграции различных культур умение свободно и уверенно общаться на иностранном языке становится необходимым требованием для студентов вузов, которые готовятся к вступлению в международное сообщество.

Процесс овладения устной речью включает в себя не только изучение грамматики и лексики, но и развитие навыков говорения, аудирования, произношения, интонации и ритма речи. Однако многие студенты сталкиваются с серьезными трудностями в этом процессе, что может быть связано с рядом факторов, сопутствующих процессу обучения. Именно поэтому так важно рассмотреть и проанализировать то, какие именно условия обучения непосредственно влияют на эффективность овладения иноязычной устной речью в вузе.

Материалы и методы исследования.

Для достижения поставленной цели, мы считаем необходимым провести теоретический обзор современной учебно-методической литературы, посвященной теории и практике овладению иноязычной устной речью. Необходимо также проанализировать современные психолого-педагогические научные работы, направленные на изучение рассматриваемой проблемы и интерпретировать основные выводы, полученные исследователями по данному вопросу. Для подведения итогов своего исследования мы также будем использовать метод обобщения данных, полученных в результате теоретического анализа, которые позднее будут изложены в заключении.

Результаты и обсуждения.

Исследователи процесса овладения иноязычной устной речью разделяют условия обучения на две группы: внешние и внутренние. Одним из ключевых внешних условий, выделяемых коллегами-исследователями [2; 6; 15], является сам вуз, а именно наличие образовательной среды, в которой студенты могут получать и активно применять свои знания на практике. Вузы могут способствовать этому через организацию языковых клубов, встреч с носителями языка, проведение международных обменов и стажировок. Например, приглашение иностранных студентов или организация учебной практики за рубежом создают уникальные условия для погружения в иноязычную среду, что значительно ускоряет процесс овладения иноязычной устной речью.

Современные технологии, задействованные студентами не только дома, но и в вузе, также играют важную роль. Использование онлайн-платформ и приложений для обучения языкам может служить отличным дополнением к традиционным методам. Виртуальные занятия, видеозвонки и интерактивные модули позволяют студентам практиковаться в устной речи. Они могут взаимодействовать с носителями языка в глобальном масштабе, что дает возможность приобрести уверенность в своих силах и преодолеть страх перед реальной беседой на иностранном языке.

Говоря об условиях обучения иностранным языкам в вузе, которые непосредственно влияют на эффективность овладения иноязычной устной речью, исследователи выделяют такой немаловажный фактор, как наличие квалифицированных преподавателей [6], которые не только владеют языком, но и могут эффективно передать свои знания студентам. Преподаватели должны быть в состоянии адаптировать методику обучения к потребностям учащихся, учитывать их уровень подготовки и индивидуальные особенности. Только высококвалифици-

рованные специалисты, владеющие современными методиками и подходами к обучению, могут значительно повысить эффективность процесса овладения иноязычной устной речью.

Говоря о квалификации профессорско-преподавательского состава, мы, прежде всего, говорим о методических условиях оптимизации овладения иноязычной устной речью. Существует множество методик, использование которых в значительной степени облегчает этот процесс. Проанализируем некоторые из них.

Во-первых, необходимо учитывать тот факт, что одним из главных подходов к обучению в вузе является формирование прагматической компетенции студентов. Прагматическая компетенция, в нашем случае, заключается в развитии способности к практическому использованию языка в различных контекстах. Учитывая коммуникативную направленность иноязычной устной речи, необходимо упомянуть о коммуникативно-ориентированном подходе в обучении и моделировании коммуникативно-речевых ситуаций, о котором пишут многие исследователи [7; 11; 14]. Именно такой подход в обучении фокусируется на развитии коммуникативной компетенции и является залогом успешного овладения иноязычной устной речью. В соответствии с данным подходом, обучение должно быть направлено не только на запоминание грамматических правил и лексики, но и на практическое применение языка в реальных коммуникативно-речевых ситуациях. По условиям построения таких ситуаций, учебный материал должен быть аутентичным, отражающим особенности повседневного общения носителей языка. Занятия должны строиться на основе реальных коммуникативных задач, стимулируя студентов к активному использованию языка для решения этих задач.

Во-вторых, необходимо использовать интерактивные методы обучения, о которых говорят коллеги-исследователи [3; 5; 14]. Эффективное овладение иноязычной

устной речью невозможно без активного участия студентов в учебном процессе. Поэтому такие формы обучения, как ролевые игры, дискуссии, дебаты, презентации, групповая работа, проектная деятельность позволят студентам практиковать язык в естественных коммуникативных контекстах, развивать навыки спонтанной устной речи, улучшать аудирование и повышать способность реагировать на высказывания других участников речевого взаимодействия.

В-третьих, обучение должно основываться на использовании аутентичных материалов – аудио- и видеозаписей, фильмов, телепередач, новостных сюжетов, песен, интервью и т. д. Это позволяет студентам познакомиться с естественным потоком речи, услышать различные акценты и интонации, понимать особенности звучащей устной речи. Аутентичные материалы также помогают расширить словарный запас и улучшить понимание культуры страны изучаемого языка. Все это стало возможным благодаря развитию Интернета, и преподаватель должен обязательно использовать это в своей работе.

Четвертым важным условием в методической составляющей при обучении устной речи на иностранном языке, по нашему мнению, является обучение самим стратегиям устного общения. Это означает, что студенты должны овладеть стратегиями общения, которые позволяют им преодолевать ситуативные коммуникативные трудности. Данное умение включает в себя способность задавать уточняющие вопросы, перефразировать высказывания, использовать невербальные средства коммуникации, адаптировать свою речь к собеседнику и речевой ситуации. Обучение стратегиям общения должно быть интегрировано в учебный процесс и проводиться на протяжении всего курса.

Несмотря на то, что целью исследования является выявление условий оптимизации овладения иноязычной устной речью, считаем необходимым упомянуть о ещё одном методологическом условии:

необходимости развития всех видов речевой деятельности – говорения, аудирования, чтения и письма [13]. Эти виды деятельности тесно взаимосвязаны, и развитие одного из них способствует развитию других. Например, активное аудирование помогает расширить словарный запас и улучшить понимание грамматических конструкций, что, в свою очередь, положительно сказывается на навыках говорения

Все вышеупомянутые методы обучения в условиях вуза, в совокупности с индивидуальным подходом (подбором темпа освоения материала, учета уровня мотивации, наличием языковых способностей, введение дифференцированных заданий), несомненно, являются теми необходимыми условиями, наличие которых в значительной мере повлияет на овладение иноязычной устной речью. При этом, преподаватель должен постоянно давать студентам оценку их устной речи, указывать на ошибки и предлагать способы их коррекции. Чрезвычайно важно не только учить студентов, но и проводить регулярные проверки их готовности. В этом контексте важными являются не только суммирующая, но и формирующая формы аттестации [5]. Оценки помогают как студентам, так и преподавателям определить сильные и слабые стороны, скорректировать учебный процесс и подходы. Регулярная и конструктивная обратная связь, которую также можно считать одним из условий успешности процесса овладения иноязычной устной речью, должна быть направлена не только на исправление ошибок, но и на стимулирование дальнейшего развития.

Говоря о внутренних условиях оптимизации овладения иноязычной устной речью, исследователи [7; 9; 10; 11] учитывают индивидуальные особенности студентов. Эффективность процесса обучения во многом определяется не только образовательной средой, высокой квалификацией преподавателей, качеством образовательных программ и методик пре-

подавания, но и индивидуальными особенностями обучаемого. Каждый студент обладает своим уникальным стилем восприятия и усвоения информации, и учет этих особенностей является одним из ключевых факторов оптимизации учебного процесса и достижения наиболее эффективных результатов. Игнорирование индивидуальных различий приводит к снижению эффективности обучения, демотивации студентов и, в конечном итоге, к отставанию в учебе.

Говоря о личностных качествах студентов, которые непосредственно влияют на овладение иностранным языком в целом, и иноязычной устной речью в частности, исследователи выделяют несколько характеристик. Остановимся лишь на самых значимых из них.

Первое, о чем необходимо упомянуть, это лингвистические способности [7]. Наличие природных лингвистических способностей – это один из самых важных факторов, влияющих на успешность освоения иноязычной устной речи. К таким способностям относится фонематический слух (способность различать звуки иноязычной речи), память на языковой материал (лексику, грамматические правила, речевые обороты), способность к быстрому запоминанию и воспроизведению языковых конструктов, а также способность к анализу и обобщению языковых явлений. Студенты с развитым фонематическим слухом легче воспринимают и воспроизводят звуки иностранного языка, а хорошая память позволяет им эффективно запоминать новую лексику и грамматические правила.

Важно также учитывать эмоциональные и личностные особенности обучаемого, что выделяют многие исследователи [4; 7; 9; 10]. Внутренняя мотивация, уровень тревожности, коммуникативные навыки, креативность и воображение, а также уровень самооценки – все эти факторы являются теми условиями, которые в значительной степени влияют на эффективность овладения иноязычной устной речью.

Студенты, мотивированные на изучение языка, более активно участвуют в учебном процессе, самостоятельно занимаются, ищут дополнительные возможности для языковой практики и с большим усердием приобретают новые знания и навыки. Мотивация на изучение языка, как средства достижения конкретных целей (поступление в зарубежный университет, работа за границей, путешествия), помогает студентам добиваться значительных результатов. При этом, мотивация изучения языка как средства приобщения к новой культуре, общению с людьми из других стран также может быть сильным мотивирующим фактором.

В отличие от высокого уровня мотивации, высокий уровень тревожности студента может негативно влиять на успешность овладения иноязычной устной речью [9; 11]. Страх допустить ошибку, боязнь публичных выступлений и общего негативного отношения к себе, могут привести к затруднениям в общении на иностранном языке. Студенты с низким уровнем тревожности более раскрепощены и готовы к активному использованию языка, более активно используют свои коммуникативные навыки – умение устанавливать контакт с собеседником, вести диалог, слушать и понимать других, выражать свои мысли и чувства, что является необходимым условием для эффективного овладения иноязычной устной речью. Студенты с развитыми коммуникативными навыками легче адаптируются к иноязычной языковой среде и могут более эффективно использовать язык для общения [7; 11; 13]. При этом, такие личностные характеристики, как креативность и воображение, помогают студентам более эффективно использовать иностранный язык в творческом ключе, придумывать и разрабатывать собственные, внеучебные диалоги и ситуации для устной речевой практики.

Роль адекватной самооценки, как утверждают исследователи [1; 5], также чрезвычайно важна и очевидна: студенты с завышенной самооценкой могут быть недостаточно критичны к своим ошиб-

кам, а студенты с заниженной самооценкой могут избегать общения на иностранном языке из-за страха неудачи. Адекватная самооценка помогает студентам реалистично оценивать свои успехи и недостатки, правильно направлять свои усилия и эффективно работать над улучшением своих языковых навыков.

В заключение анализа условий оптимизации овладения иноязычной устной речью в вузе, необходимо подчеркнуть комплексность и многогранность этого процесса. Успешное овладение иностранным языком, на уровне свободного устного общения, не является результатом действия одного фактора, а представляет собой сложную взаимосвязь организационных, методических, технологических и психолого-педагогических составляющих, тесно переплетенных с индивидуальными особенностями каждого студента. Игнорирование любой из этих составляющих неизбежно приводит к снижению эффективности обучения и, как следствие, к неудовлетворительным результатам.

Выводы.

На протяжении всего исследования мы рассматривали различные факторы, влияющие на эффективность овладения иноязычной устной речью. Такой фактор, как организация процесса обучения в вузе в целом, несомненно, играет решающую роль. Обучение иностранному языку в небольших группах, наличие квалифицированных преподавателей, включая преподавателей-носителей языка, создание языковой среды в вузе – все это способствует более глубокому погружению в языковую среду и более эффективному овладению иноязычной устной речью. Важно помнить о необходимости организации внеаудиторной работы, стимулировании самостоятельного изучения языка и создании условий для общения студентов между собой и с носителями языка.

Технологическое обеспечение современного вуза также способно значительно повысить качество обучения. Мультимедийные ресурсы, специализированные программные обеспечения для трениров-

ки произношения, онлайн-курсы и ресурсы с материалами на иностранном языке – все это позволяет персонализировать обучение и адаптировать его под индивидуальные потребности каждого студента. Однако, важно помнить, что технология – это всего лишь инструмент. Ее эффективность зависит от того, насколько умело преподаватель интегрирует ее в учебный процесс.

Говоря о методическом подходе, который также играет важнейшую роль в процессе овладения иноязычной устной речью, необходимо сделать вывод, что коммуникативная компетенция, а не просто знание грамматики и лексики, должна стать приоритетом. Использование аутентичных материалов, интерактивных методов, обучение стратегиям общения – все это должно стать неотъемлемой частью образовательного процесса.

Психолого-педагогические условия обучения заслуживают особого внимания. Учет индивидуальных особенностей студентов – когнитивных способностей,

личностных качеств, мотивации, стиля обучения – является основополагающим условием успешного овладения иноязычной устной речью. Преподаватель должен уметь создать комфортную атмосферу, снимающую языковой барьер и стимулирующую активное участие студентов в учебном процессе. Положительная обратная связь, поощрение инициативы, активности и концентрация на достижении успеха, а не на избегании ошибок, – все эти условия являются важными элементами успешного обучения.

Дальнейшие исследования должны быть направлены на изучение конкретных методических приемов, эффективности различных технологий и разработку индивидуальных образовательных траекторий, максимально учитывающих индивидуальные особенности каждого студента. Только такой комплексный и системный подход, по нашему мнению, гарантирует успешное решение задачи оптимизации овладения иноязычной устной речью в вузе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азимова М.И. Уверенность в устной речи при изучении английского языка // Экономика и социум. 2021. № 5-1(84). С. 609-612.
2. Буданова Н.А. Роль гуманитарной технологии проектирования в процессе формирования профессиональной готовности студентов вуза // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 88. С. 168-170.
3. Бульдина И.А. Основные принципы обучения говорению на иностранном языке (английском) студентов неязыковых специальностей вуза с разным уровнем подготовки // Карельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 4 (17). С. 9-12.
4. Воробьева С.Р. Мотивационные стратегии поведения личности при изучении иностранного языка: дис. ... канд. психол. наук. М., 2004. 165 с.
5. Воронова Е.Н. Современные технологии и методы обучения иностранному языку в вузе // Перспективы науки и образования. 2014. № 1(7). С. 189-194.
6. Галушкин А.В. Образовательная среда вуза как фактор оптимизации обучения иностранному языку // Вестник педагогических инноваций. 2024. № 2(74). С. 102-110.
7. Галушкин А.В. Психологические условия оптимизации овладения иноязычной устной речевой деятельностью: дис. ... канд. психол. наук. Новосибирск, 2004. 167 с.
8. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика. М.: Издательский центр «Академия», 2004. 336 с.
9. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. М.: Просвещение, 1978. 159 с.
10. Ефименко С.В. Особенности регуляции эмоционально-волевой сферы студентов при изучении иностранного языка // Северо-кавказский психологический вестник. 2015. Т. 13. № 1. С. 41-47.

11. Казанцев А.Ю., Казанцева Г.С. Эффективность обучения говорению на английском языке в высшей школе // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2014. № 3(144). С. 105-109.
12. Китайгородская Г.А. Интенсивное обучение иностранным языкам. Теория и практика. М.: Изд-во Высшая школа, 2009. 277 с.
13. Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. Изд. 3-е, стер. М., 2005. 306 с.
14. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. 2-е изд. М.: Просвещение, 1991. 222 с.
15. Смирнова Е.В. Использование средств икт для формирования и развития речевой иноязычной деятельности "говорение" // Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 4(17). С. 115-118.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Azimova M.I. Uverenost' v ustnoj rechi pri izuchenii anglijskogo yazyka // Ekonomika i socium. 2021. № 5-1(84). S. 609-612.
2. Budanova N.A. Rol' gumanitarnoj tekhnologii proektirovaniya v processe formirovaniya professional'noj gotovnosti studentov vuza // Izvestiya Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gercena. 2008. № 88. S. 168-170.
3. Bul'dina I.A. Osnovnye principy obucheniya govoreniyu na inostrannom yazyke (anglijskom) studentov neyazykovyh special'nostej vuza s raznym urovnem podgotovki // Karel'skij nauchnyj zhurnal. 2016. Т. 5. № 4 (17). S. 9-12.
4. Vorob'eva S.R. Motivacionnye strategii povedeniya lichnosti pri izuchenii inostrannogo yazyka: dis. ... kand. psihol. nauk. M., 2004. 165 s.
5. Voronova E.N. Sovremennye tekhnologii i metody obucheniya inostrannomu yazyku v vuze // Perspektivy nauki i obrazovaniya. 2014. № 1(7). S. 189-194.
6. Galushkin A.V. Obrazovatel'naya sreda vuza kak faktor optimizacii obucheniya inostrannomu yazyku // Vestnik pedagogicheskikh innovacij. 2024. № 2(74). S. 102-110.
7. Galushkin A.V. Psihologicheskie usloviya optimizacii ovladeniya inoyazychnoj ustnoj rechevoj deyatel'nost'yu: dis. ... kand. psihol. nauk. Novosibirsk, 2004. 167 s.
8. Gal'skova N.D., Gez N.I. Teoriya obucheniya inostrannym yazykam: Lingvodidaktika i metodika. M.: Izdatel'skij centr «Akademiya», 2004. 336 s.
9. Zimnyaya I.A. Psihologicheskie aspekty obucheniya govoreniyu na inostrannom yazyke. M.: Prosveshchenie, 1978. 159 s.
10. Efimenko S.V. Osobennosti regulyacii emocional'no-volevoj sfery studentov pri izuchenii inostrannogo yazyka // Severo-kavkazskij psihologicheskij vestnik. 2015. Т. 13. № 1. S. 41-47.
11. Kazancev A.YU., Kazanceva G.S. Effektivnost' obucheniya govoreniyu na anglijskom yazyke v vysshej shkole // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2014. № 3(144). S. 105-109.
12. Kitajgorodskaya G.A. Intensivnoe obuchenie inostrannym yazykam. Teoriya i praktika. M.: Izd-vo Vysshaya shkola, 2009. 277 s.
13. Leont'ev A.A. Psiholingvisticheskie ediniy i porozhdenie rechevogo vyskazyvaniya. Izd. 3-e, ster. M., 2005. 306 s.
14. Passetov E.I. Kommunikativnyj metod obucheniya inoyazychnomu govoreniyu. 2-e izd. M.: Prosveshchenie, 1991. 222 s.
15. Smirnova E.V. Ispol'zovanie sredstv ikt dlya formirovaniya i razvitiya rechevoj inoyazychnoj deyatel'nosti "govorenie" // Baltijskij gumanitarnyj zhurnal. 2016. Т. 5. № 4(17). S. 115-118.

Поступила в редакцию: 30.03.2025.

Принята в печать: 23.04.2025.